

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

RENESSANS TA'LIM UNIVERSITETI

**“SHARQ RENESSANSI: TARIX,
TA'LIM VA TARBIYANING
NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI”**

**MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
ILMIY KONFERENSIYASI
TO'PLAMI**

2024-yil 15-may

Toshkent sh.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

RENESSANS TA’LIM UNIVERSITETI

“SHARQ RENESSANSI: TARIX, TA’LIM VA TARBIYANING NAZARIY VA AMALIY
AHAMIYATI”

mavzusidagi Respublika ilmiy konferensiyasi materiallari

2024 yil 15 may, Toshkent shahri

Manzilimiz: <https://renessans-edu.uz/uz/>

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 20-martdagi “2024-yilda qo‘shimcha o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar to‘g‘rsida” 76-sonli buyrug‘i asosida 2024-yil 15-may kuni Renessans ta’lim universitetida tashkil etilgan **“Sharq Renessansi: tarix, ta’lim va tarbiyaning nazariy va amaliy ahamiyati”** mavzusidagi respublika ilmiy konferensiyasi materiallari. – Toshkent: RTU, 2024, 674 b.

Tahrir hay’ati:

s.f.d., prof. Alimardonov T.T.
PhD., dots. Shakarov O‘.B.
p.f.n., dots. Bahodirova G.K.
p.f.n., dots. Saydalixodjayeva N.F.
s.f.n, dots. Berdaliyev N. Sh.
s.f.n, dots. Qarshiyev B.E.
s.f.n. Mamatov G‘.S.
s.f.n. Bo‘ronova N.A.
PhD. Mamatkulov S.T.
o‘qit. Xudoyqulova D. Sh.

Mas’ul muharrirlar:

s.f.d., prof. Alimardonov T.T.
s.f.d., prof. Ravshanov F.R.
s.f.d., prof. Jo‘rayev.T.
t.f.d., Ergashov Sh.
f.f.d., prof. Musayev O. R.

Jumladan, prof. S.Ochilov o'zining "Mustaqillik ma'naviyati va tarbiya asoslari" monografiyasida ma'naviy-ma'rifiy, ta'limiy-axloqiy qarashlarini bayon qilgan. Shuningdek, mutaxassis olimlarimizning sohaga doir qator ilmiy-tahliliy maqolalari ilmiy jurnallarda e'lon qilingan.[5].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz" (2017), "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz"(2017), "Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz" (2018), "Yangi O'zbekiston demokratik o'zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda"(2021) kabi bir qator asarlari, ma'ruza va nutqlarida yuksak taraqqiyotni ta'minlashda oliy ta'lim tizimining o'rni xususida muhim fikr-mulohazalar, qiyosiy sharhlar keltirib o'tilgan[4].

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 2016-yil 8-oktyabrdagi F-4724-son farmoyishi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 20.04.2017-yildagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-son qarori,

"O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5847-son farmoni, "Oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 11-iyuldagi PQ-4391-sonli qarori, Prezidentimizning 2017-yil 7 fevraldagi "O'zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishidan iborat Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmonida ushbu sohada amalga oshirilishi lozim bo'lgan konseptual yo'l-yo'riqlar, mavjud muammolar yechimi bo'yicha amaliy fikr va g'oyalari, takliflari ilgari surilgan.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. G'ofurov I. Mangu latofat. T.: "Sharq", 2008, 27-b.
2. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7 – fevraldagi PF – 4947 – son Farmoni. // "Xalq so'zi", 2017-yil 8-fevral
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. lex.uz
4. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni va Kadrlar tayyorlash Milliy Dasturi. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni (yangi tahriri). Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. T. "Sharq 1997.
5. Safo Ochil. Mustaqillik ma'naviyati va tarbiya asoslari. T.: "O'qituvchi", 1995, 154-b.

EPISTEMOLOGICAL ASPECTS OF DIGITALIZATION IN THE CONSCIOUSNESS OF YOUTH IN THE ERA OF GLOBAL PARADIGMAL CHANGES

Djurayeva Nigora Avazovna - Doctoral student for the DSc degree of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

The study of epistemological aspects of digitalization in the minds of young people is highly relevant in modern society. In particular, this is due to the rapid development of technology. Digital technologies are penetrating all areas of life, changing the way we interact, communicate and obtain information. Studying how these technologies shape the consciousness of young people allows us to better understand the impact of technological progress on social processes. Also, the relevance of this problem is related to sociocultural changes, since digitalization has a significant impact on the sociocultural practices, lifestyle and value orientations of young people. Studying these changes allows us to identify new trends and adapt educational and social programs to changing needs. Another reason for studying the epistemological foundations of the digitalization of consciousness is the importance of personality formation and identity. Digital technologies actively influence the processes of personality formation and sociocultural identity of young people. Studying these aspects

helps to identify how digital environments influence self-perception, perception of the world around us and interaction with other people. Modern youth generations actively use digital platforms to communicate and create social networks. Studying the epistemological aspects of digital communication helps to understand how these tools influence the formation of social connections and interaction. It is also important to note the fact that digitalization significantly changes educational processes and access to knowledge. The study of epistemological aspects allows us to identify how young people use digital resources for learning, development and self-improvement. Therefore, the study of epistemological aspects of digitalization in the minds of young people is a relevant and important area of research, contributing to a better understanding of the influence of digital technologies on the formation of mental structures and sociocultural practices of new generations.

«The civilizational transformations taking place today affect both people's ideas and their attitude to life values. It is important to emphasize the obvious fact that modern global problems of human civilization are closely related to the value orientations of humanity» [1]. Such well-known scientists as **Lev Manovich worked in the system of digital humanities**. Manovich has contributed to the understanding of cultural analytics and the impact of digital technologies on culture and history. In 2017, a book by Lev Manovich was published in Russian - a collection of articles "Theories of Soft Culture". In his work, the author comprehends new media in the context of art history, cinema, mass media and design and raises the question of how "cultural software" and "information aesthetics" change our behavioral strategies and ways of perception. Manovich discusses whether new technologies can make visible the invisible layers of modern culture and how this will change our understanding of culture and ourselves. In the Republic of Uzbekistan, issues of digitalization and consequences are also relevant and are being studied by the country's leading scientists. In particular, this problem is being developed within the framework of the international project of NUUZ and the Belarusian State University "Socio-cultural and axiological foundations of the formation of the consciousness of the youth of Uzbekistan and Belarus in the conditions of modern threats and challenges", the historical features of the formation of digitalization were revealed T. Toilokov [2], K. Muminov and M. Komolov [3], some legal aspects were studied by A. Akramov [4] and a number of other scientists.

As an example, we will analyze the problem of the techno- and media sphere of society as factors of socialization and education of the younger generation. The study of the problem of the techno- and media sphere of society as factors of socialization and education of the younger generation with socio-philosophical analysis is highly relevant for several reasons. Firstly, modern society is experiencing rapid and constant development of information and communication technologies. This has a strong impact on the way the younger generation is socialized and educated. Mobile devices, the Internet, social networks and other media platforms are changing the way we interact, learn and share information, which requires in-depth analysis. Secondly, technology and media have a strong impact on the formation of values, worldviews and cultural perceptions of young people. This may include issues of identity, morality and attitudes towards various aspects of life. Thirdly, the way young people are socialized and educated is changing under the influence of technology. Studying this topic can help to understand how young people adapt to modern challenges and how society can support their development and social inclusion. Also, with the development of technology, ethical issues arise related to the use of media and digital platforms. Research on these aspects can help develop guidelines and standards for ethical and responsible behavior in the digital world. In addition, globalization and access to world information create new opportunities and challenges for the interaction of different cultures and worldviews. This is important for understanding how the media sphere shapes intercultural relationships and perceptions of the world. Exploring these issues with socio-philosophical analysis allows for a deeper understanding of the fundamental aspects of the influence of technology and media on society and the younger generation, and also offers theoretical and philosophical tools for analyzing and interpreting these phenomena.

Digital literacy and youth socialization are closely linked, and modern technologies have a significant impact on the formation of values and skills in the younger generation. "The social status of the family also has a significant influence on the guidelines and behavior patterns of the individual,

since it predetermines the type of social environment. The higher the status of the family, the richer the value guidelines. As the individual matures, along with the strength of family ties, the importance of external reference groups increases. They can be a community of peers, a school community, as well as the first informal and formal organizations. The important point here is the correspondence of the guidelines of these reference groups to family guidelines, thereby strengthening the primary socialization of the individual” [5]. In particular, this is related to issues of access to information. After all, with the advent of the Internet and smartphones, young people have unlimited access to information. This allows them to quickly learn new facts, explore topics of interest, and learn. However, it is important to teach analysis and critical thinking to young people so that they can distinguish between true information and misinformation. Access to the Internet and a variety of educational resources makes it possible to gain knowledge and skills in a wide range of areas. Young people can learn new subjects, delve into interesting research and expand their professional skills. This contributes to the formation of digital literacy and the development of critical thinking. Modern technology is also transforming education itself. Young people can receive education online, learn new languages, programming and other skills. This opens up new opportunities for career growth. However, it is important to ensure access to education and technological resources for everyone to avoid the digital divide. In conclusion, the study of the socio-philosophical aspects of the digitalization of history in Uzbekistan is a complex and multifaceted endeavor that involves exploring the intersections of technology, culture, and identity. The digitalization of historical records and narratives brings both opportunities and challenges, influencing how the nation's history is perceived, preserved, and transmitted. As scholars, policymakers, and stakeholders engage in the study of the socio-philosophical aspects of digitalized history in Uzbekistan, it is crucial to maintain a nuanced and interdisciplinary approach. Collaboration between historians, philosophers, technologists, and the public can contribute to the development of ethical frameworks, educational strategies, and cultural policies that align with the nation's values and aspirations. Ultimately, a thoughtful exploration of the socio-philosophical dimensions of digitalized history is essential for shaping a dynamic and inclusive narrative of Uzbekistan's past in the digital age.

References:

1. Джураева Н.А. Онтологические основы ценностного отношения к бытию. Электронный ресурс: <https://www.tadqiqot.uz/index.php/renaissance/article/view/7435/7055>.
2. Toylokov T. Raqamli tarix nima? Raqamli tarixiy loyihalar // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. -V.2. -Issue 10. -422-428 pp.
3. Muminov K., Komolov M. Digital Technology and Digital History. // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. -V.2. -Issue 8. -ISSN 2181-1784. -40-51 pp.
4. Akramov A.A. Raqamli Merosni Fuqarolik Huquqiy Himoyasi Va Elektron Vasiyatnomalari// Society and innovations. -<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss2-pp13-16>.
5. Jenkins H. The children's culture reader. -N.Y., 1998. -P.532.; Jenkins H. Fans, Bloggers, and Gamers: Exploring Participatory culture. -N.Y., 2006. -p.279.
6. Джураева, Н. А. Философия восточной семи / Н. А. Джураева. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2012. — № 2 (37). — С. 166-167. — URL: <https://moluch.ru/archive/37/4306/>

MUNDARIJA

№	Muallifning ismi va maqolaning nomi	Sahifa
1.	Barakayev Nusratilla rajabovich, Turobjonov Sadritdin Maxamatdinovich - Kirish soʻzi	4
	1-SHOʻBA. SHARQ RENESSANSI: SIYOSIY-FALSAFIY QARASHLAR VA YONDASHUVLAR	
2.	N.R.Barakayev, A.N.Rajabov, I.R.Barakayev - Uchinchi Renessans poydevorining maʼnaviy asosini mustahkamlashda Yaʼqubi Charxiy ijtimoiy-siyosiy qarashlarining ahamiyati	7
3.	Omonov Baxtiyor - Uchinchi Renessans: tajriba va vazifalar	12
4.	Navroʻzova Gulchehra Neʼmatovna - Bahouddin Naqshband kamoloti asoslari	15
5.	Qahharova Matlyuba Mannofovna - Sharq Renessansi uchinchi Renessansning ilmiy-maʼnaviy asosi sifatida	20
6.	Kadirov Moʻmin Kadirovich - Taʼlim falsafasi – uchinchi Renessans shakllanishi va rivojlanishining metodologik asosi	23
7.	Alimardonov Toʻlqin – Amir Temur saboqlari	26
8.	Shakarov Oʻktam - Movardiyning davlat va rahbar axloqiga oid qarashlari	29
9.	Musayev Odil Raxmatovich - Globallashuv sharoitida media makonda axborot madaniyatini shakllantirishning ayrim jihatlari	31
10.	Ravshanov Fazliddin - Renessans va sharq renessansi gʻoyalari	35
11.	Shazamanov Shoazim - Xitoyda fan texnikani rivojlantirish strategiyasi	39
12.	Mahmudov Jasurbek - Javonmardlik ramzlari talqini	44
13.	Yunusova G.S. – Sharq arastusi hayotida kitobxonlik madaniyati	48
14.	Rashidova Mashhura Karimovna - Maʼnaviy madaniyatning ijtimoiy munosabatlarga taʼsiri	50
15.	Ibragimova Muslima Yuldashevna - Etnotibbiy madaniyat va sogʻlom turmush tarzining zamonaviy etnomodeli	52
16.	Abdullayeva Hulkar Raxmatullayevna - Abu Nasr Farobiyda bilish masalalari	55
17.	Qolqanov Nuriddin - Zamonaviy sharoitda siyosiy yetakchi imijini qurish strategiya va taktikasi	58
18.	Mamatov Gʻanisher Sapiyevich - Oʻzbekistonda jamiyatni demokratlashtirishning shakllanish, rivojlanish va yangi bosqichlari	60
19.	Ibragimova Muslima Yuldashevna, Yoʻldosheva Munisa Noʻmonjon – Tarix, maqsadlar va oqibatlar	62
20.	Muratova Dildora Abdumannopovna - Texnogen sivilizatsiya davrida ekologik madaniyatni shakllantirish	65
21.	Jurakulov Jamol Komilovich, Mamasoliyeva Ruxshona Tolib qizi - Sharq renessansi va uning rivojlanishi	68
22.	Xursanov Nurislom Iskandarovich – Философские взгляды на концепцию семи в узбекской и английской литературе XX века	70
23.	Ochilov Ozodjon Mardiyevich - Xitoy madaniy renessansi davrida yangi sheʼr falsafasi	72
24.	Karshiyev Sherzod Saydaliyevich - Yangi Oʻzbekistonda diniy bagʻrikenglik va millatlararo munosabatlarni taʼminlashda Konstitutsiyaning oʻrni	77
25.	Samiyeva Shaxnoz Xikmatovna - Mahmudxoʻja Behbudiy - sharq renessansining yorqin namoyondasi	79
26.	Asatulloev Abrorxon Asatulloevich - Развитие духовной мысли и его методологическое исследование в современности Туркестан	80

27.	Raxmatov Otabek Odilovich - Некоторые аспекты проблемы и решения жизни и безопасности общества	82
28.	Kodirov Davronbek - Slassification of initial mystical states in qushayri's work "Risala"	84
29.	Agabayev Sharof - Tolerantlik madaniyati shakllanishining ma'naviy - g'oyaviy asoslari	86
30.	Zoyirov Erkin Xalilovich - Ya'qubi Charxiyning "Tafsiri" da pir-murshid tushunchasi	88
31.	Turobov Yorqinjon Yoqub o'g'li - Ibn Sinoning siyosiy-falsafiy qarashlari	92
32.	Zuhriddinov Firdavs - Turkiya – O'zbekiston hamkorlik aloqalarining yangi bosqichida	94
33.	Sabirova Zaynab Qadambayevna, Isoqulova Munisa Muxammad qizi - Markaziy Osiyo renessansi va IX-XI asrlarda ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotda yuz bergan o'zgarishlar	98
34.	Zuhriddinov Firdavs - Markaziy osiyo integratsiyasida yangi da	101
35.	Axmedov Olim Ne'matovich - Jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning huquqiy asoslari	104
36.	Kaipbergenova Dilbar Orakbayevna - Talabalarga ta'lim-tarbiya berish jarayonida sharq allomalarining qarashlarini ahamiyati	107
37.	Samandarova D. I. – История — Социально-политические взгляды Фараби и Беруни	109
38.	Raximova Sevara G'ayratovna - Sharq Renessansi: Siyosiy madaniyat tushunchasiga ba'zi siyosiy-falsafiy qarashlar va yondashuvlar	111
39.	Burxonov Javodbek - Globallashuv sharoitida e'shlar axborot xavfcizligini ta'minlashning o'ziga xos jihatlari	113
40.	Yesenkulova Nafisa - Ijtimoiy ziddiyatlarning jamiyat barqarorligiga salbiy ta'siri	116
41.	Shapsanova Nodira Berdiqulovna - Milliy ma'naviyatimizga bo'layotgan ijtimoiy tahdid omillari	118
42.	Tursinkulov Nurali Anarbayevich - Uchinchi renessansni barpo etishda erkinlik g'oyasining ahamiyati	121
43.	Boboyev Maqsudjon Eshmamatovich - Amir Temur davlatida ijtimoiy hayot	122
44.	Abdumatov A.A., Aliboyev D.D. - Uchinchi renessans yoshlar nigohida	124
45.	Valiyev Akbar Xalilovich, Eshmuradov Abbas Olim o'g'li - Boburning tarixiy-falsafiy qarashlarida aholini ijtimoiy himoyalsh masalalari	127
46.	Boliboyeva Tursunoy Sirojiddin qizi - Yangi o'zbekistonda yoshlar huquqiy madaniyatini rivojlantirish istiqbollari	129
47.	Raxmonov Do'stmurod Abdinazarovich, Nazarova Nilufar Jo'rayevna - Sharq renessansi siyosiy-falsafiy ta'limotida Alisher Navoiy ma'naviy merosi	132
48.	Valiyev Akbar Xalilovich - Alisher Navoiyning qarashlarida ijtimoiy himoya masalalari	135
49.	Bo'riyev Sarvarbek Sirojiddin o'gli - Sharq renessansi: siyosiy falsafiy qarashlar	137
50.	Botirova Madina Muzaffar qizi - Sharq renessansi: siyosiy-falsafiy qarashlar va yondashuvlar	138
51.	Boliboyeva Tursunoy Sirojiddin qizi - Fuqarolarda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish	140
52.	Boliboyeva Tursunoy Sirojiddin qizi - Huquqiy ong va huquqiy madaniyat shakllari, rivojlanish bosqichlari	143
53.	Raxmatullayev Xayrullo - Lazgi raqsini kelib chiqishi va uning jahon madaniyatidagi o'rni	145

54.	Xolmirzayeva Sevara Nazirjon qizi - Sharq renessansi davrida sharq mutafakkirlarining axloqiy, siyosiy va falsafiy qarashlari va ularning yoshlar tarbiyasidagi oʻrni	149
55.	Shokirova Mubina Nabijon qizi, Tuxtamurodova Ruxsora Xasan qizi - Sharq renessans allomalarining jamiyat va davlat boshqaruvi taraqqiyotiga oid qarashlarining bugungi kunda ahamiyati	150
	2-SHO'BA. O'ZBEK DAVLATCHILIGI TARAQQIYOTIDA SHARQ RENESSANSINING AHAMIYATI	153
56.	Berdaliyev Nizomiddin Sheraliyevich - Uchinchi renessans ostonasida ta'lim tizimi	154
57.	Toshpo'latov B., Narbayeva R.D., Opayeva G.A. - Ta'limda innovatsion texnologiyalar va loyihalash – uchinchi renessans poydevori	156
58.	Qolqanov Nuriddin. Zamonaviy sharoitda siyosiy yetakchi imijini qurish strategiya va taktikasi	158
59.	Buranova Nigora, Imamkulova Mushtariybegim – Sharq Renessansining davlatchiligimiz taraqqiyotidagi ulkan ahamiyati	160
60.	Avazov Komil Xollievich - Ijtimoiy tranzit davrida "fuqarolik demokratiyasi"ning ijtimoiy-madaniy asoslari	162
61.	Jurakulov Jamol Komilovich - Sharq Renessansida inson va uning hayot manosining falsafiy tahlili	165
62.	Karshiyev Baxtiyor Egamkulovich, Po'latova Nigora - Axborotlashgan jamiyatda mediata'limning zarurati	168
63.	Eshmurodov Akbar Tolliboevich - Ma'naviy xavfsizlikni ta'minlashda davlat mafkurasining ahamiyati	170
64.	Raxmonov Inomjon Muxtorovich - Sharq uyg'onish davri madaniyati va bugungi yoshlar	172
65.	Eshmurodov Akbar Tolliboevich - Ijtimoiy tarmoqlarning jamiyat ma'naviy haëtiga ta'siri	174
66.	Saitmurodov Jobirjon Boymurod o'g'li - Gegel falsafiy qarashlarida «zamonaviy davlat» qurish g'oyasi va uning o'ziga xos jihatlari	176
67.	Jumanov X.T. - XIV-XVI asrlardagi ikkinchi sharq uyg'onish davrida yashab ijod etgan buyuk allomalarimizning iqtisodiy qarashlari.	179
68.	Mallayeva E'tiborxon - Jamiyatning demokratlashuvi - fuqarolar siësiy madaniyatini rivojlantirish omili sifatida	181
69.	Jumanov X.T. - IX-XI asrlarda yashab ijod qilgan sharq uyg'anish davri buyuk allomalarimizning iqtisodiy ta'lim-tarbiya haqidagi qarashlari.	183
70.	Kenjaboyev Shokir Abdulxalimovich - Veterinariya yo'nalishidagi talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda ingliz tilini o'qitishni takomillashtirishda zamonaviy innovatsion texnologiyalarining o'rni va ahamiyati	186
71.	Mamatkulov Sanjar Toshpulatovich – ISO 21001:2018 standartining oliy ta'lim sifatini kafolatlashdagi ahamiyati	188
72.	Mamatkulov Sanjar Toshpulatovich – Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini baholashga doir xalqaro tajriba	191
73.	Shakarov O'ktam – Boshqaruvda siyosiy mas'uliyatni shakllantirish	195
74.	Mamarasulov Maxmud Jumaboyevich - Oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini raqamlashtirish asosida boshqarish mexanizmi	197
75.	Axmedov To'ychi - O'zbekistonda davlat boshqaruvini demokratlashtirishda kengash institutining o'rni	200
76.	Axmedov To'ychi - Yangi O'zbekistonda kengash institutining takomillashtirish istiqbollari	202
77.	Eshonqulov Umurzoq Absamat o'g'li - Yuejilar migratsiasining o'zbekiston tarixda tutgan o'rni xususida	204

78.	Bekniyozov N.M, Sh.M.Tojjeva, Z.To‘raboeva - Sharq uyg‘onish (renessans) davri (IX-XII asrlar)da ilm-fan, ta‘lim-tarbiyaning rivojlanishi.	207
79.	Ishimov Azamat Mamedovich - Xalqining ma‘naviy taraqqiyotida etnomadaniy qadriyatlarning ahamiyati	210
80.	Ismoilov Najmiddin Boysoatovich - Hozirgi davrda axborotlashuv jamiyatida ilmiy bilimlarning integratsion roli	213
81.	Tajiyeva Sh.M., To‘rabojeva Z.M. Milliy ta‘lim va tarbiya tizimi sharq uyg‘onish renessansi davrida ilm-fan va ta‘lim-tarbiyaning o‘rni	217
82.	Jabborova Yulduzxon Hasan qizi - Boshqaruv qarorining o‘ziga xosligi va boshqaruv vazifalari turlari	219
83.	Karimov Sanjar Sindorqulovich, Nematullayev Shoxjaxon G‘aybulla o‘g‘li - Yoshlar tafakkurida maqsad va maqsadsizlik	221
84.	Karimov Sanjar Sindorqulovich - Hayotiy maqsadlar yoshlarni yaratuvchanlik faoliyatiga undovchi determinant sifatida	223
85.	Qarshiyev Islom Egamqulovich, Aripxonov D - So‘fi Olloyor asarlarida gumanistik merosining falsafiy ahamiyati	225
86.	Qulmatov Norqobil Eshmamatovich - Talaba yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda o‘zbek davlatchiligi tarixi taraqqiётining o‘rni va roli	227
87.	Salayev Fazliddin Shamsiddin o‘g‘li - O‘zbekistonda demografiya sohasining shakllanishi va bosqichlari	231
88.	Meylimuxametov Elyor Akbarovich - Ma‘naviyat tushunchasi, uning genezisi va ilmiy tahlili	233
89.	Astanov Rustam Uraz o‘g‘li - O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tizimida jamoatchilik nazorati	236
90.	Meylimuxametov E.A. – Изменения в духовном росте – тенденция политизации	243
91.	Ishchanov A.R., Bahodirjoniva M.B, Norbekov S.S. - Oliy ta‘lim muassasalari bilan ishlab chiqarishni integratsiyalashuvi – uchunchi renessans poydevori	246
92.	Nazarova Nilufar Jo‘rayevna - O‘zbek davlatchiligi taraqqiyotida yoshlar kasbiy raqobatbardoshligini oshirish masalasi	249
93.	Gafurov Baxrom Adxamovich - Babur kak predstavitel srednevekovogo vostochnogo renessansa ari	251
94.	Tog‘ayeva Dilnoza Miraxmatovna - Amir Temurning harbiy strategiyasi va uning tamoill	253
95.	Ulug‘ova Mug‘niya Ziëvuddinovna - Islom madaniyati taraqqiyotida qadimiy obidalar va yodgorliklarning ahamiyati	256
96.	Kaxxarov Siyavush Xudayarovich - Harbiy vatanparvarlik kompetensiyalarini shakllantirishda harbiy madaniyat omili	259
97.	Jurakulov Jamol Komilovich, Tulishov G‘olib Ravshanovich - Redagogikada oilaning bola tarbiyasida tutgan o‘rni	261
98.	Ulug‘ova M.Z. - Tarixiy-me‘moriy obidalarni ta‘mirlash tarixi manbashunosligining nazariy asoslari	263
99.	Fayziyeva Malika Faxriddin qizi - Yosh pedagoglarda kasbga moslashuvning shaxs xususiyatlari	265
100.	Namozova S. - O‘zbekistonda to‘y marosimlaridan oldin bajarilishi kerak bo‘ladigan urf-odat va marosimlar	268
101.	Yoqubova Z.Y - O‘zbek xalq og‘zaki ijodi namunalarida ta‘lim-tarbiya masalalari	270
102.	Jandarov Ortikjon - Sharq renessansi: O‘zbekiston tarixiy shaharlarining tarixiy savdo markazlari	273
103.	Qahharova Matlyuba Mannofovna, Eshpulotov Alpomish - Markaziy osiyoda mintaqaviy hamkorlik masalalari	275

104.	Abduxamidov Jaloliddin Ilash o'g'li, Elguzarova Fazilat, Urolov Samandar - XX asr 90-yillarida Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiy holati va o'zaro integratsiyasi tarixidan	277
	3-SHO'BA. UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA YOSHLAR TASHABBUSI	281
105.	Amridinova Dilrabo Tursunovna - Sharq mutafakkirlari qarashlarida komil inson	282
106.	Mamanazarov Oybek - Attention to women's health in the process of globalization	284
107.	Mamarajab Tajiyev - Milliy ta'lim tizimini tashkil etishda bugungi renessansining o'rni	286
108.	Ziyomhammadov B., Sh.Tursunov - Barkamol avlodni shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik aspektlari – sharq renessansida	289
109.	Rashidova Mashhura Karimovna, Tursunboeva Dilbar Ma'rifjonovna - Mamlakatimiz taraqqiyotida ilm-fanning roli	291
110.	Karshiyev Baxtiyor Egamkulovich - Mediasavodxonlik mazmun-mohiyati va xorijiy tajriba	294
111.	Berdaliyev Nizomiddin Sheraliyevich, Ismoilova Ruxshona - Uchinchi renessans taraqqiyot asosi	296
112.	Baxodirova G.K, Raskul Ibragimov, G.K. Izetayeva - Oliy ta'lim va mehnat bozori hamkorligini rivojlantirish – bugungi renessans	298
113.	Abdullayeva Hulkar Raxmatullayevna - Ilmda axloq masalalari	301
114.	Narziyev Shovkiddin Murtozayevich, Turabekova Urxiya Mirzabekovna - Mutaxassislik fanlarini sifatli o'qitilishi soha taraqqiyotining kafolati	303
115.	Narziyev Shovkiddin Murtozayevich - Sport ta'limini rivojlantirish istiqbollari	306
116.	Xudayorov Axmadjon Xaydarovich - Ta'lim va tarbiyada sharq renessansining o'rni va ahamiyati	309
117.	Elmurotov Jamshid Shodiyorovich, Yusupova Sevinch Sherzod qizi - O'rta asrlar yevropa falsafasining xarakterli tomonlari. Realizm va nominalizm.	310
118.	Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna, Inomova Dilrabo Komilovna - Boshlang'ich sinflarda fanlar aro integratsiyalashgan darslarni tashkil etish	312
119.	Qarshiyeva Dilbar Eshpo'latovna, Tashmetova Mavluda Alisher qizi -Islomiy qadriyatlar yoshlar ma'naviyati ko'zgusi	315
120.	Nurmatova Iroda Akramdjonovna - Inklyuziv ta'lim"ni joriy qilishning o'ziga xos xususiyatlari	317
121.	Rashidov Firuz - Yoshlar tashkilotlari tarixi va ularning yoshlar imkoniyatlarini rivojlantirishdagi o'rni	322
122.	Nurmatova Iroda Akramdjonovna - Inson — yangi renessans ijodkoridir	324
123.	Buranova Nigora, Buranova Moxinabonu - Ilm-fan taraqqiyotida yoshlar nufuzini oshirish-jamiyat taraqqiyotining asosi	327
124.	Ibragimova Muslima Yuldashevna. - Uchinchi renessans va milliy taraqqiyotni ta'minlashda etnomadaniy an'analarning o'rni. (Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari misolida)	329
125.	Inoyatova Durdona, Sheraliyeva Charosxon - Uchinchi renessansni barpo etishda yoshlarning o'rni	332
126.	Qarshiyeva Dilbar Eshpo'latovna, Tashmetova Mavluda Alisher qizi - Yosh avlodni shaxs sifatida shakllantirishda islomiy tarbiya va qadriyatlarining o'rni	333
127.	Ibragimova Muslima Yuldashevna, Yo'ldosheva M.N - Creating the foundations of the third renaissance	335
128.	Ismoilov Javlon - Turkiya tarixining qora sahifalari. Ali adnan ertekin menderes faoliyati	337
129.	Turdiqulova Nilufar - Ijtimoiy-gumanitar fanlarning yoshlar tarbiyasida o'rni.	339

130.	Mamazova Zarifa - Muammoli ta'lim yondashuvlari va loyihaviy ta'lim texnologiyalari	342
131.	Xudoyqulova Dilrabo Shodmonovna - O'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda badiiy obrazlarning o'rni	346
132.	Jumaniyazova Moxira Shuxrat qizi - Komil inson tarbiyasida oilaviy munosabatlarning ahamiyati va unda xotin-qizlarning ta'limi masalasi	348
133.	Eshonqulova Hurriyat Suvonqul qizi - Yurtimizda islom sivilizatsiyasi rivojlanishining tarixiy va diniy-ma'rifiy jihatlarini	351
134.	Raxmankulov Farxod Raximkulovich - Milliy iftixorli mulkdorlar – bugungi davr bunyodkorlaridir.	353
135.	Xudoyqulova Dilrabo Shodmonovna - Badiiy obrazlar vositasida o'spirin-o'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash mazmuni	355
136.	Xamrayev Sardorbek Sharafutdinovich - Ekologik ta'limga raqamli texnologiyalarni joriy etish	361
137.	Saydaxmedova Barno Botir qizi - Uchinchi renessans sharoitida ta'limda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish yo'llari	364
138.	Ibragimova Muslima Yuldashvna, Yo'ldosheva Munisa No'monjon qizi - Uchinchi renessansni shakllantirishda ta'lim va ma'rifadagi ijtimoiy qarashlar tarixi	365
139.	To'ychiyev Xurshidbek Muxamatvali o'g'li - Sun'iy intellekt yordamida dars jarayonini kuzatish	368
140.	Kurbonova Sevara Asanbayevna - Jadidchilik ta'limotining ijtimoiy-falsafiy mohiyati va uning yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati	371
141.	Xudoyqulova Dilrabo Shodmonovna, Rizqiyeva Sevinch Sherali qizi - O'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda milliy va axloqiy qadriyatlarining o'rni	374
142.	Madenova Ziyada Zaitjonovna, Xudoyqulova Maxfirat Kucharovna - Maktabga tayyorlov guruhi bolalarida vatanparvarlik tushunchalarini kompleks faoliyatlar orqali shakllantirish	376
143.	Madaliyev Asqarali Yigitaliyevich - Veterinariya yo'nalishidagi talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda o'zbek tilini o'qitishni takomillashtirishda zamonaviy innovatsion texnologiyalarining o'rni va ahamiyati	378
144.	Saydaliyeva Shodiya Usmonkulovna - Восточный Ренессанс: Возрождение Идей, Искусства и Культуры	381
145.	Sharipova Umida Shavkatovna - Внеклассная работа по русскому языку как форма организации учебно-воспитательной работы в узбекской школе	383
146.	Ishchanov Atabay Reyimberdiyevich, M.B.Bahodirjoniva, S.S.Norbekov - Oliy ta'lim muassasalari bilan ishlab chiqarishni integratsiyalashuvi uchunchi renessans poydevori	385
147.	Nurmuxamedova S.B. - Роль цифровых технологий и информации в образовании молодого поколения в процессе глобализации	387
148.	Ulug'ova Mug'niya Ziyovuddin qizi - Oliy ta'lim tashkilotida yosh professor-o'qituvchilarning ilmiy salohiyatini oshirishning ahamiyati	389
149.	Djurayeva Nigora Avazovna - Epistemological aspects of digitalization in the consciousness of youth in the era of global paradigm changes	391
150.	Bozorov Muhammad Alijon o'g'li - O'rta asrlarda tasavvuf tariqatining markaziy osiyo jamiyatida tutgan o'rni.	394
151.	Meyliyev Shaxzod - Yoshlar ongida ma'naviy bo'shliqni to'ldirishda mafkuraviy immunitetni shakllantirishning ahamiyati	396
152.	Rajabov Xusniddin Maxsud o'g'li - Yoshlarni mediya makonning salbiy tomonlarida himoya qilish	397
153.	Rajabov Xusniddin Maxsud o'g'li - Dunyoviy davlatda mafkuraviy xilma-xill dunyoning mafkuraviy manzarasi.	399

154.	Muminov Muhammadbobur Amirqul o'g'li - Shaxs ijtimoiy-siyosiy dunyoqarashi shakllanishida ommaviy axborot vositalarining o'rni.	402
	4-SHO'BA. ZAMONAVIY PEDAGOGIKA VA MILLIY TA'LIM-TARBIYA UYG'UNLIGI	405
155.	Джураев Р.Х. - Совместная работа школы, семьи и педагогов внешкольного образования в профориентации детей	406
156.	Beknayeveva Sh.V. - Xalq ta'limi tizimidagi rahbar ayol imidjining ijtimoiy – psixologik xususiyatlari	409
157.	Галимов Алмаз Мирзанурович, Аскарлов Абдор Давлатмирзаевич - Возможности применения подхода дизайн-мышления при принятии управленческих решений в высших учебных заведениях	412
158.	Kodirov M., G.Baxodirova - O'zbekistonda ta'limning holati rivojlangan mamlakatlarning ta'lim tizimi misolida	415
159.	Xudoyqulova Gulshoda Baxronovna, Abdurashidova Gavhar Abdurazzoq qizi - Ta'lim faoliyati jarayonida o'smirlar destruktiv xulq ko'rinishlarini korreksiyalash	418
160.	Aketayeva Muslima Nosir Kizi, Khursanov Nurislom Iskandarovich – The role of communicative language teaching in esp classes	420
161.	Mahkamova M.Y. - Oliy ta'limda fanlarni o'qitish sifatini oshirishdamustaqil ta'limning roli	422
162.	Mirxodjaeva Dilobar Davronbekovna - Kasbiy kompetentlik- innovatsion ta'lim jarayonining asosi	424
163.	Muhammadiyev D.H. - Zamonaviy o'quv mashg'ulotini tashkil qilishning ayrim jihatlari	426
164.	Kadirov Mo'min Kadirovich, Tursunov Shaxzod Ramozonovich - Milliy ta'lim-tarbiya uyg'unligi tushunchalari buyuk ajdodlarimiz misolida	429
165.	Pulatova Nigora G'uzorqulovna, Orziqulova Charos Raxmatovna - O'smirlarda o'quv faolligiga munosabatni shakllanishida kognitiv uslublarning ahamiyati	432
166.	Raxmonova Dilnoza Farmanovna - Ta'lim tizimida inspektor-psixolog kasbiy kompetentligining shakllanish mexanizmlari	434
167.	Babaev Rayan, Tajieva Shakhnoza - The rise of ai writing tools and their use in contemporary pedagogy	436
168.	Hakimova Dilrabo Yo'ldoshovna – Konchilik atamaları va ularning taraqqiyoti xususida	439
169.	Raxmonova Dilnavoz – Talabalar va o'qituvchilar tomonidan esl matnlarida yozish ko'nikmalari bo'yicha duch keladigan qiyinchiliklar	443
170.	Soxibova Naima Qodirjonovna – O'zbek tarjimachilik maktabi va "o'tkan kunlar" romani tarjimaning o'ziga xos lingvopoetik tadqiqi	446
171.	Baybayeva Muhayyo Xudaybergenovna, Abdulxayeva Moxiraxon Boriyxonovna - Boshqaruv faoliyatida rahbarlarning muloqat madaniyatini shakllantirish	449
172.	Bozorova Mohigul Ulug'bek qizi - Til birliklarining idiomatik xususiyatlari	451
173.	Abduxalilova Manzura Abduvahob qizi - Translation of some idiomatic expressions in english language	453
174.	Toshmatov B.E., Ochilova Ch.T. - Ta'lim sifatini oshirishda pedagoglar uslubiy tayyorgarligining o'rni	455
175.	Hayitova Nigora Raxmatillayevna - Til testlarining tasniflanishi	458
176.	Xusanov Samariddin - Mehnat motivatsiyasi bo'yicha nazariylar talqini	461
177.	Ro'ziyev Shuhrat Islamovich - Innovatsion yondashuvlar ta'lim jarayonini rivojlantirish omilidir	465
178.	Soxibova Naima Qodirjonovna - Lingvopoetika tushunchasining mohiyati va o'ziga xos jihatlari	470

179.	Omonturdieva Zeboxon - Фразеологические единицы отражающие характер человека как объект лингвокультурного аспекта обучения английскому языку	471
180.	Azimov Muhammadi Azim o'g'li - Abdulla avloniyning qarashlarida millat tarixi va unga daxldorlik masalasi	473
181.	Abdillayeva Nilufar Mirzakulovna - Art-terapiyaning bolalar rivojlanishiga ta'siri	476
182.	Muminova Mavjuda Muxtorovna - Креативные формы и методы обучения английскому языку	477
183.	Turaboyeva Z. - Turizm sohasidagi kadrlarni tayyorlashda zarur shart-sharoitlar haqida	480
184.	Mamanazarova Manzuraxon Abdualiyevna – Ma'naviy-axloqiy ongni shakllantirish metodlari	482
185.	Xolikova Gulhayo Qosim qizi – Rahbarlarning boshqaruv faoliyatini kognitiv tahlili	484
186.	Boqiyev Ma'ruf Gafurovich - Jangovor chaqiriq tushunchasi va uning mazmun-mohiyati	485
187.	Fayziyeva Malika Faxriddin qizi - Yosh pedagoglarda kasbga moslashuvning shaxs xususiyatlari	489
188.	Pulatov Foziljon Usubjanovich, Abdulazizova Madina – Rivojlanish muhitining pedagogik tavsifi	492
189.	Tashbaev Naim – Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini oshirish	495
190.	Mo'minova Nargiza, M.A.Abdulaziziva - Ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishning usul va vositalari	498
191.	Xayrov Rasim Zolimxon ugli - Значение национальных ценностей в процессе воспитания	501
192.	Mamatova Husnora – Rangtasvir bo'yicha art terapiya metodlari	502
193.	Ahmadqulov Saidjon Rauf o'g'li, Umirzaqov Oybek Alimqul o'g'li - Tabiiy geografiya ta'limida tajriba va amaliy ish usullaridan foydalanish	505
194.	Fayziyeva Malika Faxriddin qizi - Yosh pedagoglarda kasbga moslashuvning shaxs xususiyatlari	508
195.	Tulishov G'olib Ravshanovich, Jurakulov Jamol Komilovich – Pedagogikada oilaning bola tarbiyasida tutgan o'rni	511
196.	Maxmudov Abdulxalim Xamidovich – Zamonaviy pedagogika va milliy ta'lim-tarbiya uyg'unligi jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasi	513
197.	Safarova R.G. - Oliy pedagogik ta'limda tarixiy tajribalardan foydalanish imkoniyatlari	515
198.	Tojiboyeva Xilolaxon Maxmutovna – O'smirlarda “ommaviy madaniyat”ga qarshi gender madaniyatni shakllantirish yo'llari	518
199.	Xolmurod Xidirov - Maktab ta'limida bolalarning badiiy adabiyotga qiziqishini shakllantirishning dolzarb masalalari	521
200.	Inobatov Abror Boshlarovich – Grek yong'og'i yetishtirishda resurs tejankor texnologiyalarni iqtisodiy baholashning uslubiy asoslari	523
201.	Jumaboyev Nabi Pardaboyevich - Sharq mutafakkirlarining estetik qarashlaridan ta'lim jarayonida foydalanishning ahamiyati	529
202.	Qaraxonova L.M., Z.Sangirova - O'quvchilarning tabiat haqidagi tasavvurlarni boshlang'ich sinfdan boshlab rivojlantirish	532
203.	Djuraev R.X. – Совместная работа школы, семи и педагогов внешкольного образования в профориентации детей	534
204.	Anorboyev Abdulla Abduhakimovich – Sharq renessansida bo'lajak zaxiradagi ofitserlarning texnologik kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	538
205.	Raxmatjonov Sayidjon Muzaffarjon o'g'li – Jinoyat protsessida fuqarolarning huquq va erkinliklarini muhofaza qilish prinsipini takomillashtirish masalalar	540
206.	Medetova Raushan Mamadiyarovna, Raxmatullayev Umid Karabayevich – Взаимосвязь современной педагогики и национального образования в процессе	544

	развития стратегической компетенции у будущих учителей допризывного военного образования	
207.	Pirmatova Madina Serik qizi – Изучение поэтики художественных произведений на занятиях литературы в высшем образовательном учреждении посредством гармонизации современной педагогики и национального образования	546
208.	Shakarov Q.A., S.A.Yusupov – Ta’lim tizimi zamonaviy bo’lsa ham, tarbiya milliy bo’lmog’i lozim	548
209.	Abdakimov Utkirbek Abduraupovich - Kooperativ o’qitish texnologiyalari vositasida talabalar mustaqil ta’limini tashkil etishning pedagogik mexanizmini takomillashtirish usullari	550
210.	Adjiyev Nayrullo Nazrulloevich – Oliy ta’lim tizimida ta’limni raqamlashtirishning ta’lim sifatiga ta’siri	552
211.	Davletov Davronbek Egamberganovich, Sharipova Shahlo Istamovna – Geometriya darslarida muammoli o’qitish texnologiyalaridan foydalanish	554
212.	Xodjamuratova Gulbaxor, Kilicheva Farida – Zamonaviy ta’limda raqamli texnologiyalarni joriy etish masalalari	557
213.	Jumaniyozova Nasiba, Muratova Dildora - Bugungi kunda ta’limda zamonaviy texnologiyalarining ahamiyatli jihatlari	559
214.	Jumaniyozova Nasiba, Sultanov Sirojбек Xabibullayevich – Talabalarni imliy faolyatga yo’naltirish metodologiyasi bugungi kunda ta’limda zamonaviy texnologiyalarining ahamiyatli jihatlari	562
215.	Ruziyeva S. - Akademik mobillikning zamonaviy pedagogikadagi ahamiyati	565
216.	Алиев Акмал - Основные направления повышения уровня высшего образования в условиях модернизации экономики Узбекистан	567
217.	Бозорова Озода Рахимовна - Иқтисодий фанларни ўқитишда таълим технологияларидан фойдаланишнинг мақсад ва вазифалари	569
218.	Xaydarov Muxammad Raxmonovich - Yosh voleybolchi bolalarda seleksiya o’tkazish	571
219.	Xodjamuratova G. Y. - Raqamli iqtisodiyotda bilimlarni boshqarish usul va uslublarini takomillashtirish	572
220.	Fayzullayev Jamshidjon Jonizokovich - O’quvchilarning axborot xavfsizligini ta’minlashning didaktik asoslari	575
221.	Jumaboyev Nabi Pardaboyevich - Sharq mutafakkirlarining estetik qarashlaridan ta’lim jarayonida foydalanishning ahamiyati	576
222.	Jumaniyozova Nasiba, Sultanov Sirojбек Xabibullayevich - Xoja Ahmad Yassaviyning ta’lim-tarbiyaga oid asarlarining barkamol shaxs tarbiyasidagi ahamiyati	579
	5-SHO’BA. INKLYUZIV TA’LIM VA TARBIYA METODIKASINING DOLZARB MASALALARI	582
223.	Tursunov L. S. - Inklyuziv ta’limda o’quvchini kognitiv jarayonlarni o’ziga xos o’rni	583
224.	Raximov Zokir Toshtemirovich - Inkyuziv talim – o’qitishda tenglik munosabatini ta’minlash omili sifatida	585
225.	Xudoyqulova Gulshoda Baxronovna, Ro’ziqulova Zarina Yusuf qizi - Maktabgacha yoshdagi nutqiy nuqsoni bolalarda axloqiy tushunchalar shakllanishining psixologik omillari	590
226.	Yorqulov Hakimbek Otaqulovich - Shaxs intellektual salohiyatini shakllanishida erta ta’limning ahamiyati	592
227.	Sobirov Muzaffar Azatovich Yusupov Samandar Anvarovich - Inklyuziv ta’limni raqamlashtirishda psixologik va pedagogik yondashuv	594
228.	Karimova Maxbuba Muqimjonovna - Ta’limni sifatli va samarali tashkil etish	596

229.	Elboboyev Yashin Komil o'g'li - Harbiy ta'lim yo'nalishi talabalarida vatanparvarlik ko'nikmalarini takomillashtirish	598
230.	Sobirov Muzaffar Azatovich - Oliy ta'lim muassasasida nogiron talabalarni muvaffaqiyatli moslashtirish va ijtimoiylashtirishning amaliy jihatlari	600
231.	Mirxodjaeva D.D. - Psixologiya fanini o'qitishda zamonaviy ta'lim metodlarini qo'lash	603
232.	Mustafoyeva Feruza Muhammadqul qizi - Maple dasturida shartli ekstremum masalalarni hisoblash	605
233.	Mallayeva Ozoda - Komil inson tarbiyasi: ma'naviyat va ma'rifat uyg'unligi	607
234.	Pulatova Nigora G'uzorqulovna - Ta'lim – tarbiya usullari orqali o'smir o'quvchilarning internetga tobeligini bartaraf etish	609
235.	Mo'minov Sulton Akbar o'g'li - Umumta'lim maktablarida inklyuziv ta'lim	611
236.	Yuldosheva Nodira Shokir qizi - Abdulla Avloniy asarlari zamonaviy pedagogika va milliy ta'lim – tarbiya uyg'unlashgan nuqta	616
237.	Z.E.Abduraxmanova - Shaxs kamolotida ta'lim va tarbiyaning o'rni	617
238.	Baybayeva Muhayyo Xudaybergenovna, Yuldasheva Xurshida Qodirovna - Ta'lim – tarbiya jarayonida rahbarlarning boshqaruv faoliyatini rivojlantirish	619
239.	G.K.Baxodirova - Ta'limni boshqarish jarayon sifatida	622
240.	Kuldasheva Gulbahor Davlyatovna - Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limning o'ziga xos psixologik xususiyatlari	625
241.	Kuldasheva Gulbahor Davlyatovna - Alohida ehtiyojli bolalarga ta'lim berishda otanalar bilan xamkorlik ishlarining ahamiyati	628
242.	Kuramatova Sevara Pardabayevna - Ta'lim muassasalarida bolalar qo'l motorikasini rivojlantirish	631
243.	Qurbonova Muattar Shavkatjonovna - Bola tarbiyasida o'yinchoqlar o'rni va ahamiyati	633
244.	Mirzaliyeva Saodat Raximjonovna - Siz tarbiyaning qaysi metodini qo'llar edingiz	634
245.	Rajabbaev Raximberdi - Inklyuziv ta'lim asosida aloxida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni kasb – hunarga o'qitish	636
246.	Sattorova Gulruh Abdumalikovna - Farzand tarbiyasi barchamizga tegishlidir	641
247.	Uzoqov Shaxrizod Zafarjon o'g'li - Ta'lim jarayonida ta'lim oluvchining intellektual salohiyatini yuksaltirish	642
248.	Xudoyqulova Gulshoda Baxronovna - Ta'lim – tarbiya jarayoniga guruh munosabatlarning psixologik ta'siri	645
249.	Raxmonova Dilnoza Farmanovna - Imkoniyati cheklangan bolalar psixik rivojlanishida inklyuziv ta'limning ahamiyati	649
250.	Axrorov Faxriddin O'rinboy o'g'li Yusupov Samandar Anvarovich - O'qitishning zamonaviy metodlari	651
251.	Mamatova Husnora - Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin faoliyatini to'g'ri tashkil etish	653
252.	Orziqulova Ch.R. - Nutqida nuqsonli o'quvchilarni inklyuziv ta'lim jarayoniga moslashishning ijtimoiy psixologik asoslari	655
253.	Jumaqulova Umida O'ktamovna, Mirzayeva Muruvvat Saidmusayevna - Maktabgacha ta'lim va tarbiya jarayonlari samaradorligini oshirishda zamonaviy yondashuvlar	656
254.	Mahmudova Muhayyo Sharafiddinovna, Usmonova Nodira Raximovna – Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishda xalqaro tajribalar	660
255.	Ergasheva Baxtigul Manapovna - Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining faoliyat uslubini boshqarish va korreksiyalash	661

256.	Qalandarova Anorxon Soliyevna, Akramova Nodira Farxadovna, Sulaymonova Mashhura G'ulomovna - Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini oshirishda tarbiyachi-pedagog obrazi	664
257.	Saidova Gulshod Pardayevna - Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarini nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	666
258.	Saydaliyeva Xurshida Solijonovna - Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining boshqaruv madaniyatini rivojlantirish omillari	668
259.	Xushshiyeva Nasiba Turdinazarovna, Radjapova Dilnavoz Otamurodovna - Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarning sifatli ta'lim va tarbiya olishlari uchun shart-sharoitlar yaratish	670
260.	Tulishov G'olib Ravshanovich - Pedagogikada o'qituvchilarni kompetentlik mohiyati	672
261.	Abdushukurova Ikbol Kuchkarovna - Tarix darslarida inklyuziv ta'lim	674
262.	Hasanov Mirshod Nu'monovich - Al-Farobiyning ta'lim-tarbiyaga oid g'oyalariining barkamol shaxs tarbiyasidagi ahamiyati	677
263.	Inoyatova Durдона, Ulkanboyeva Feruza - Maktabgacha tayyorlov guruhi bolalarida xarakterli o'yinlar orqali tashabbuskorlikni shakllantirish	679
264.	Saytkulova Delfiza Yunusovna - Yoshlarda dunyoqarashni shakllantirishning psixologik xususiyatlari.	681
265.	Bobonazarov Davrbek Zafar o'g'li Vocabulary learning strategies of uzbek university students: in relation to english proficiency	683
266.	Maxmudov Sh.A. Maxmudova M.K. - Реализация молодежной политики в узбекистане в аспекте ценностей физической культуры	685
267.	Adhamjonova Husnidahon Adhamjon qizi -Talabalarda aksiologik yondashuv asosida kitobxonlik madaniyatini shakllantirish usullari	688
268.	Turdiyeva Mohira Juraqulovna - Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning o'rni	691
269.	Artiqov Zoxidjon Sobirovich - Kurash turlarida texnik usullarining ilmiy pedagogik asoslari	693
270.	Artiqov Zaylobiddin Sobirjonovich -Belbog'li kurashchilarni antropometrik ko'rsatkichlari asosida texnik usullarga o'rgatish model tavsifini ishlab chiqish.	695
271.	Artiqov Z.S. - Kurash – milliy g'ururimiz, halollik va mardlik ramzi	698
272.	O.M.Artiqova -Talabalarni o'quv-mashg'ulot jarayonida umumiy jismoniy tayyorgarligi	699
273.	Abdurazaqov Xasan Abduazimovich -Sambo kurashchilarning jismoniy ayyorgarlik daraja ko'rsatkichlari	701
274.	Adilov Sarvar Qaxramonovich - Kurash turlarida shug'ullanuvchi sportchilarni mashg'ulotjarayonida jismoniy tayyorgarligi	705
275.	Azimov Laziz Axrorovich -Dzyudochi talabalarning to'garak mashg'ulotlarini tashkil qilish va baholash tajribasi	707
276.	Isakova Mukaddas Badirovna -Inklyuziya jarayonida dizayn g'oyalari orqali ijtimoiy faoliyatni oshirish.	710
277.	Isakova Muqaddas Badirovna – Inklyuziv ta'limni rivojlantirishda bino va inshootlardagi qulay arxitekturaviy muhit tashkil etish tamoyillari.	712
278.	Irisboyeva Yokutxan Utbosarovna - Spetsifika professionalno-pedagogicheskoy podgotovki studentov k vzaimodeystviyu s detmi	717
279.	N.Yu.Valiyeva –Sportchilarni mashg'ulot jarayonida maxsus jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish	720
280.	X.F.Rejamatov, F.Q.Xoliqova -Volterra va novolterra kvadratik operatorlarining superpozitsiyasi haqida	722

281.	G'ulomjonova Ziyoda A'zamjon qizi -Talabalarda muloqot madaniyatini shakllantirish usullari	725
282.	Mirdjalalova Lobar Rustamovna, Abdurashidova Nilufar Abdumalik qizi- Bolalarni hikoya qilishga o'rgatish muammolari	728
283.	Matyakubova Zilola Bogbekovna -Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning zamonaviy muammolari	730
284.	Musayev Ashurali Shamsitdinovich – Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda mustaqil ta'limni tutgan o'rni	731
285.	Mahmudova Gulandon Baxtiyorovna-Bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirishning umumiy didaktik tamoyillari	734
286.	Askarova Dilorom Kurbanovna - Организация дошкольного образования и сотрудничество родителей как фактор качества дошкольного образования	736
287.	Kamolova Nafisa Turg'unboyevna, Abdixamedova Zahro O'tkirovna- Boshlang'ich sinf o'quvchilarini pirls xalqaro baholash dasturiga tayyorlashda o'qish darslarining ahamiyati.	739
288.	Mirdjalalova Lobar Rustamovna -Bolalarda muloqot odobini rivojlantirish muammolari.	741
289.	Naima Keldiyorova- Azim suyun she'riyatida milliy qadriyatlar, xalqona hikmat, ota-ona mavzularining tasviri	743
290.	Kamolova Nafisa Turg'unboyevna - O'qish malakalarini rivojlantirishda adabiy va axborotli matnlarning ahamiyati	748
291.	B.B.Odilov - Belbog'li kurashchilar o'tkazadigan an'anaviy mashg'ulotlarda jismoniy tayyorgarlikni shakllanish sur'ati	750
292.	B.B.Odilov -Belbog'li kurashchilar misolida raqibni ko'tarib tashlash bilan bog'liq maxsus ish qobiliyatiga muvozanat saqlash turg'unligining ta'sir etishi	752
293.	Rejamatov X -Bolalar ongida natural sonlar qatori tizimining tarkib topishi	754
294.	Saydalixodjayeva N.F- Tabiiy resurslarga nisbatan mulk huquqi va uning xususiyatlari	756
295.	Turdiyeva Mohira Juraqulovna, Tohirova Zilola -Ilk bolalik va maktabgacha yoshdagi bolalartafakkurida tolerantlikni shakllantirish	762
296.	Beknayeveva Shaxnoza Vladimirovna- Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qo'g'irchoq teatrlarini sahnalachtirishga o'rgatishning zamonaviy texnologiyalari.	764
297.	Xajibayev Jo'rabek Oybekovich –Kurash turlarida shug'ullanuvchi sportchilarni mashg'ulot jarayonida texnik-taktik jismoniy tayyorgarligi	767
298.	Rahmatova Barnogul Karimjonovna-Ijodkorlik qobiliyati – xorijiy pedagog va psixolog olimlar talqinida	769
299.	Saidjonova Parvina Shuxratovna, Safarova Muhayo Baxshilloevna -Pedagogik faoliyat turlari va pedagogik texnologiyalar	771
300.	Tursunova Gulbahor Sharofovna-Ta'lim-tarbiya jarayonining pedagogik asoslari va pedagogik texnologiyalari	773
301.	Asrorova Saodat Abdullo qizi-Innovatsion pedagogik texnologiyalarning muhim jihatlari	775
302.	Gulmatova Hurriyat Sodikovna- Iqtidorli talabalarning axborot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	778
303.	Tukhtaeva Zebo Sharifovna-Improving educational process by providing cross-subject integration	780